

पर्यावरण संवर्धनाचे बालसंस्कार आणि बालकविता संग्रह चिऊ : एक अवलोकन

डॉ. मधुकर कोटनाके

भाषा विषय शिक्षकए जि.प. उच्च प्राथ. शाळा सुमठाना

Paper Received On: 12 May 2024

Peer Reviewed On: 28 May 2024

Published On: 01 June 2024

Abstract

पर्यावरण संवर्धनाचे बालसंस्कार आणि बाल कविता संग्रह चिऊ एक अवलोकन या शोध निबंधात भाषा सौंदर्याची चर्चा करण्यात आली. चिऊ मधील बालकवितांमध्ये पर्यावरणातील कोणकोणते घटक आलेले आहेत आणि कवीने पर्यावरण संवर्धनाचे बालसंस्कार विविध बालकविते मधून कसे केले आहे. बालसंस्कारासाठी चिऊ उपयुक्त आहे या निष्कर्षावर पोहचल्याने बालकांवर योग्य संस्कार करण्यासाठी प्रत्येक पालकांनी चिऊ चा आधार घ्यावा अशा विविध शिफारसी प्रस्तुत शोध निबंधातून करण्यात आलेल्या आहेत.

बीज संज्ञा : बालकविता, पर्यावरण, संस्कार, संवर्धन, भाषाशैली

प्रस्तावना :

निसर्गातून अनेक कवींना काव्यरचनेची प्रेरणा व स्फूर्ती मिळालेली आहे. बोलका निसर्गच कवीला सौंदर्याचा साक्षात्कार करून देतो, तेव्हा कवीच्या अंतर्मनातून निसर्गगीतांची काव्यरचना घडून येते. अगदी बालपणापासूनच निसर्गावर प्रेम निर्माण व्हावे यासाठीच काही कवींनी काव्य रचले, की त्यांच्या निसर्ग बालगीतांमूळेच बालकांना निसर्ग आवडायला लागतो हे एक कोडेच आहे. काहीही असले तरी यामुळे बालमनावर निसर्गाविषयी आवड, आपुलकी निर्माण होऊन त्याच्या संवर्धनाचे संस्कार बालकावर होतात हे तितकेच सत्य आहे. कवीने लहानशा मुलीला आनंद देण्यासाठी पर्यावरणाचा आधार घेवून पर्यावरणातील विविध घटकांवर बालकवितांची रचना केली. त्यातून बालकांना आनंद, मजा तर वाटतेच त्या सोबतच नकळतपणे पर्यावरण संवर्धनाचे संस्कारही त्यावर होतात.

चिऊ हा विद्याधर देवदास बन्सोड यांचा ७ फेब्रुवारी २०१८ ला प्रकाशित झालेला बालकविता संग्रह जरी कवीने त्यांच्या घरी जन्मलेल्या 'ग्रेसी' या स्वतःच्या मुली इतका किंबहुना थोडा अधिकच लळा लागलेल्या मुलीला खेळवण्यासाठी, तिला मजा वाटावी, तिच्या सोबत आपल्यालाही आनंदाने खेळता यावे व ती यात रममान व्हावी यासाठी रचलेल्या बालकवितांचा संग्रह असला तरी 'झाडं आपण लावू', 'पाणी', 'पक्ष्यासाठी पाणी', 'खारुताई', 'झाडु', 'सोनपाखरु', 'ये रे ये रे पाखरा', यासारख्या अनेक कविता बालकांना पर्यावरणाकडे घेवून जाणाऱ्या आहेत. पर्यावरणाची महती बाळ पाळण्यात असतांनाच त्याच्या कानावर पडत असल्याने निसर्ग, पर्यावरणच आपला खरा सोबती, अगदी जवळचा कधीही साथ न सोडणारा सखा त्यांना वाटू लागतो. हेच बालक मोठे झाले की आपोआपच त्यांच्याकडून पर्यावरणाचे संवर्धन होईल यात शंका निर्माण होऊ नये!

‘चिऊ’ च्या रुपाने कवी विद्याधर देवदास बन्सोड यांनी बालकांवर पर्यावरण संवर्धनाच्या संस्काराचा मार्ग निर्माण केला असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. प्रत्येक संस्कारक्षम बालकाच्या पालकाने आपल्या बाळावर योग्य संस्कार करण्यासाठी या बालकविता संग्रहाचा उपयोग करावा व इतरही रसिकांनी त्याचा आस्वाद घ्यावा हा प्रस्तुत शोधनिबंधाचा मुख्य हेतू आहे.

उद्दिष्ट्ये :-

१. चिऊ मधील भाषा सौंदर्याचा अभ्यास करणे.
२. चिऊ मधील पर्यावरण संवर्धनास पुरक बालकवितांच्या आशय सौंदर्याचा अभ्यास करणे.

संशोधन पध्दती :-

या शोधनिबंधासाठी संदर्भ ग्रंथ, शोध निबंध, मासिके या सारख्या प्राथमिक व दुय्यम तथ्य संकलनाच्या साधनांचा आधार घेण्यात आला.

गृहितके :

१. चिऊ मधील कविता बालकांना आवडणाऱ्या आहेत.
२. चिऊ मधील कवितांमध्ये पर्यावरणातील विविध घटकांचा समावेश आहे.
३. पर्यावरण पुरक बालकवितांचे बालवयातच श्रवण होणे हे पर्यावरण संवर्धनाचे संस्कार आहेत.

भाषा सौंदर्य :

चिऊ मधील बालकवितांची भाषा साधी, सोपी व सरळ असून बालकांच्या भावविश्वाला भिडणारी आहे. यमक अलंकारांचा वापर केल्याने लय व ताल निर्माण झाले. त्यामुळे कवितेत बालकांना भावेल अशी गोडी, नांद व माधुर्य तयार झाले.

अंगणात आमच्या
पाखरं रोज येती
येणाऱ्या पाखरांशी
जुळली माझी नाती
अंगणात आमच्या
फुलं, झाडं किती
थेंब थेंब पाणी
सांग कशी पिती

(अंगणात आमच्या पृष्ठ—५९)

पर्यावरणातील विविध घटकांची आपल्याशी किती जवळीकता आहे, हे पटवून देण्यासाठी अशा अविभाज्य घटकांचा संबंध उपमा अलंकाराच्या सहायाने दाखवतात.

कुठे घाण कचरा
टाकू नये बाई
सुंदर माझं गाव
सुंदर जशी आई

यात आईची उपमा गावाला दिली व आईसारखेच गाव सुंदर करण्याची जबाबदारी दिली.

चिऊ मधील बालकविता संग्रहातील बालकवितांमध्ये पर्यावरणातील विविध घटक:

चिऊ मधील बालकविता संग्रहातील बालकवितांमध्ये पर्यावरणातील विविध घटकांचा समावेश आहे. जसे—

पक्षी:

या घटकाचा 'आजीचा कोबडा', 'ये रे ये रे पाखरा', 'मैना', 'पक्षासाठी पाणी', 'पोपट', 'सोनपाखरु', 'अंगणात आमच्या', 'चिऊच्या लग्नाला', 'फुलपाखरु होईन रे मी', 'माझं गाव', इत्यादी कवितांमधून उल्लेख केलेला आहे, नव्हे पक्ष्याविषयी आपुली, करुणा निर्माण करण्यात कवीने यश मिळविले आहे.

पाणी:

'आला आला पाऊस', 'पावसाची गम्मत', 'पाणी', 'झिमीर झिमीर पाणी', इत्यादी कवितांमधून कवीने बालकांना जलसाक्षरतेचे धडे दिले आहे.

झाडे, वृक्ष:

'झाडं आपण लावू', 'फुलं, बोर', 'माझं गांव', 'आमराई', या कवितांमधून झाडांचे महत्त्व व आपली जबाबदारी हे सांगतांना कवीने बालकांवर वृक्षारोपनाचे संस्कार केले आहेत.

नदी, नाले :

'झाडू माझं गांव', 'डोंगा', या कवितांमधून नदी, नाल्यांची महती व उपयुक्ता यांचे वर्णन केले आहे.

प्राणी :

'वाघोबा', 'रोवणं', 'आमराई', 'खारुताई', यासारख्या कवितांमधून प्राणी मात्रांवर दया करावी, ते आपले मित्र आहेत अशी भावना रुजवण्यास मदत केली.

जंगल, गवत :

'वाघोबा', 'गवतावरची राण फुले', या कवितांमधून जंगल व गवतांचा उल्लेख झालेला आहे.

सामाजिक पर्यावरण :

'नंदीवाला', 'माकडवाला', 'आजीची लाडकी', 'आजीचं जातं', 'लेखणी' इत्यादी कवितांमधून कवी बालकांना सामाजिक पर्यावरणाकडे घेवून जातात.

चिऊ, मधील पर्यावरण संवर्धनाचे बालसंस्कार :

कवी विद्याधर देवदास बन्सोड यांच्या चिऊ या बालकविता संग्रहातील विविध कवितांमधून झाडे, वृक्ष, गवत, पाणी, पाऊस, पक्षी, प्राणी, नदी—नाले आणि पर्यावरण संतुलनास पुरक साधनांचा वापर याविषयी आवड, आपुलकी व जिव्हाळा निर्माण करणारे बालसंस्कार नकळतपणे होतात. बालमनावर कोरलेली कोणतीही गोष्ट ही चिरंतर टिकून राहते. चिऊ मधील कविता बालकांसाठी गायिल्या गेल्या. जिव्हाळा निर्माण करणारे बालसंस्कार नकळतपणे होतात. बालमनावर कोरलेली कोणतीही गोष्ट ही चिरंतर टिकून राहते. चिऊ मधील कविता बालकांसाठी गायिल्या गेल्याने बालक पर्यावरणाविषयी अधिक सजग होईल.

'झाडू', 'करु कशाला घाण', या कवितांमधून बालकांवर स्वच्छतेचे व प्रदुषण रोखण्यास मदत होईल असे बालसंस्कार कवी करतांना दिसतात. त्यासोबतच श्रमसंस्काराचे धडे सुध्दा बालकांना देतात.

चला चला चला

हाती धरु झाडू

घरी आहे कचरा

त्याला बाहेर काढू

बहेर आला कचरा

डब्बा भरुन ठेवू

रिक्षावाल्या ताईच्या हातामध्ये देउ
 कुठे घाण कचरा
 टाकू नये बाई
 सुंदर माझं गाव
 सुंदर जशी आई
 नदीच पाणी
 करू नये घाण
 ओढयाच पाणी
 करू नये घाण

(झाडू पृष्ठ —१५)

झाडे वृक्ष आपल्या किती फायद्याचे आहे, त्यासाठी त्याला जगवायला पाहिजे. झाडे आपले भाऊ आहेत असे भावनिक नाते कवी बालकांच्या मनावर रुजवून वृक्षारोपनाचे संस्कार करतात.

चिऊ आणि काऊ
 आपण बहीण भाऊ
 झाड आपले भाऊ
 झाडाखाली गाऊ
 चला चला चला
 झाडं आपण लावू
 येगं येगं चिऊ
 आपण भाउ भाऊ
 सावलीसाठी झाडं
 जिकडे तिकडे लावू

(झाडं आपण लावू पृष्ठ—१४)

पाऊस आणि पाणी याविषयी बालकांच्या संवेदना आला आला पाऊस, पावसाची गमंत, पावसाचा झोका, अरे अरे, पावसा, झिमीर झिमीर पाणी, या कवितांमधून जागृत करतात. पावसाची माहिती, त्याचे महत्व, आवश्यकता, पाण्याच्या बचतीचे मार्ग, त्यासाठी आपले कर्तव्य आणि जर पाण्याची बचत केली नाही तर होणारे दुष्परीणाम याची जाणिव कवी पाणी या कवितेतून करून देतात.

पाणी पाणी पाणी
 फेकू नका कोणी
 पणी आहे जीवन
 जीवन आहे पाणी
 बाबा सांगे मला
 जपून वापर पाणी
 पाणी आहे तोवर
 तुझी माझी गाणी
 आभाळातून येतं
 बाळा त्याला वाचव
 मातीच्या पोटात
 थोडं त्याला साचव
 नाही तर फिरू

करत पाणी पाणी
नद्या नाल्यांत कचरा
टाकू नका कोणी

(पाणी, पृष्ठ—५२)

पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यास पक्षी खुप महत्वाचे आहेत. पर्यावरणाचा एक घटक म्हणून पक्षाचे संवर्धन करणे तितकेच गरजेचे आहे. उन्हाळयात अतिउष्णतेमुळे पक्ष्यांना प्यायला पाणी मिळत नाही, त्यामुळे शेकडो पक्षी मृत्युमुखी पडतात. बालवयातच पक्ष्याविषयी जिव्हाळा निर्माण झाला तर त्याच बालकांकडून पक्ष्यांचे संरक्षण होईल. पक्ष्यांविषयी प्रेम निर्माण होण्यास ‘येरेयेरे पाखरा’, ‘मैना’, ‘पोपट’, ‘सोनपाखरु’, ‘अंगणात आमच्या’, ‘चिऊच्या लग्नाला’ या बालकवितांचा फार मोठा फायदा होईल.

पक्षांसाठी पाणी या कवितेतून पक्षी संवर्धनाचे उपाय व त्याची जाणीव कवी बालकांना करून देतात.

आला आला उन्हाळा
तहान लागे सर्वाला
चिताई साठी
पाणी ठेवू चला
पाणी ठेवू अंगणात
पाणी झाडाखाली
भांडे ठेवू झाडाला
आली पाखरं आली
अंगणात देवा पाणी
पक्षी उडत येतील
थोडं पाणी पितील
भुरं उडून जातील
आला आला उन्हाळा
नको कोणी विसरायला
पक्षी आपला मित्र
पाणी द्याहो त्याला

खारुताई या कवितेतून कवीने बालकांच्या मनात प्राण्यांबद्द करुणा निर्माण केली. बालकांची प्राण्यांविषयीची जिज्ञासा वाढिस लागण्यास ही कविता उपयुक्त आहे.

खारुताई या कवितेतून कवीने बालकांच्या मनात प्राण्यांबद्दल करुणा निर्माण केली. बालकांची प्राण्यांविषयीची जिज्ञासा वाढिस लागण्यास ही कविता उपयुक्त आहे.

खारुताई खारुताई
काय करता बाई
सारखं काम करायची
किती करता घाई
खारुताई खारुताई
काम करता हसून
माझी सखी होता का
गोष्टी सांगू बसून
खारुताई खारुताई

सारखं फिरता झाडावर

झोपता कुठं सांगा बरं

कुठं आहे तुमच घर

(खारुताई पृष्ठ —४९)

निष्कर्ष :-

कवी विद्याधर देवदास बन्सोड यांनी बालकांच्या भावनेचा विचार करुन त्यांना आवडेल अशा भाषेत आपल्या सभोवतालच्या वास्तविक घटकांवर कवितेची रचना केली आहे. पर्यावरणाचा आपणही एक अविभाज्य घटक आहोत, आपल्याप्रमाणेच इतरही घटक टिकलं पाहिजे. पर्यावरणासाठी सर्वच अत्यावश्यक आहे. याची जाणीव कवीने चिऊ मधून बालकांना करुन दिली.

कवीने बालकांना वास्तवीक जगाची ओळख करुन दिली. बालकांवरील हे संस्कार पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी भविष्यात नक्कीच उपयोगात येईल.

शिफारशी :-

१. संस्कारक्षम बालकांच्या प्रत्येक पालकाने आपल्या बालकावर योग्य संस्कार करण्यासाठी चिऊ या बालकवितांचा आधार घ्यावा.
२. समिक्षक व रसिकांनी या बालकवितांचा आस्वाद घ्यावा.

संदर्भ :-

साहित्य विचार, समीक्षा आणि सौंदर्यशास्त्र— य.च.म.मु. विद्यापीठ नाशिक

पर्यावरणीय भूगोल, ए.बी. सवदी

चिऊ, विद्याधर देवदास बन्सोड